

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОФФШОРНЫХ ЗОН

Мухтаров Ботир

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Dotsent,

Хайруллаев Нодирбек

Джизакский филиал УзМУ, факультет «Психология».

Студент

Аннотация: в статье рассмотрено понятие определение оффшора, его значение и зачем он нужен. Также; в статье рассматривается количество оффшорных зон в мире, их польза и вред, а также результаты борьбы с ними.

Ключевые слова: оффшор, квалификация, инвестор, Common Reporting Standard, типовой договор, юрисдикция, корпорация.

Термин оффшор относится к местоположению за пределами страны проживания. Этот термин широко используется в банковском деле и финансах для описания областей, где правила отличаются от правил страны происхождения. Оффшорные зоны, как правило, представляют собой островные государства, где организации создают корпорации, инвестиции и сбережения. Компании и частные лица (обычно те, у кого есть большой собственный капитал) могут переезжать в офшоры для освобождения от налогов, смягчения правил или других благоприятных условий.

Оффшор осуществляется за пределами базирования организации.

Этот термин может использоваться для описания инвестиций и

депозитов иностранных банков и корпораций.

Компания может легально переехать в офшор, чтобы избежать уплаты налогов или воспользоваться смягченными правилами.

Оффшорные финансовые учреждения также могут использоваться в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Растущее давление заставляет международные налоговые органы предоставлять больше информации об оффшорных счетах.

Оффшор может относиться к различным организациям, счетам или другим финансовым услугам, расположенным за границей. Чтобы считаться оффшорной, деятельность должна осуществляться в стране, отличной от страны происхождения компании или инвестора. Таким образом, в то время как место базирования физического лица или компании может находиться в одной стране, деловая деятельность осуществляется в другой. Проще говоря, оффшор предоставляет услуги нерезидентам.

В самом простом смысле оффшор может означать любое место за границей — любую страну, территорию или юрисдикцию. Но этот термин стал широко синонимом определенных мест, которые стали популярными для оффшорной коммерческой деятельности, особенно островных государств, таких как Каймановы острова, Бермудские острова, Нормандские острова и Багамы. Другие оффшорные центры, включая Швейцарию, Ирландию и Белиз, также считаются популярными оффшорными финансовыми центрами (ОФЦ).

Регуляторные нормы и уровни прозрачности широко варьируются среди ОФЦ. Но обычно предлагают:

* Благоприятное налоговое законодательство, поэтому их обычно называют налоговыми убежищами.

- * Снижение риска и большой потенциал роста
- * Значительная экономия средств для бизнеса
- * Охрана имущества, особенно в периоды затишья
- * Свободные правила
- * Конфиденциальность

Выход в оффшор, как правило, возможен только для корпораций или состоятельных частных лиц. Это означает, что большинство из нас не видят связанных с этим преимуществ.

Оффшоры ведут бизнес, открывают банковские счета или держат инвестиции где-нибудь за границей. Хотя выход в оффшор не является незаконным, он делает организацию более заметной. Потому что люди часто используют его как способ избежать уплаты налогов.

Но поскольку глобальные налоговые органы оказывают давление на эти финансовые центры, чтобы они были более прозрачными, оффшорный ландшафт может измениться в будущем.

Оффшорное старение — это всегда борьба. Например; 30 июня 2020 г. Международное сообщество добилось и продолжает добиваться значительного прогресса в борьбе с оффшорным уклонением от уплаты налогов, поскольку внедрение современных стандартов прозрачности Глобальным форумом по прозрачности и обмену налоговой информацией приближает страны к цели устранения банковской тайны для целей налогообложения. .

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году 100 стран автоматически делились информацией об оффшорных расчетах с налоговыми органами. Для этого будут раскрыты 84 миллиона счетов на сумму более 10 триллионов евро.

В самом простом смысле оффшор может означать любое место за границей — любую страну, территорию или юрисдикцию. Но этот термин

стал широко синонимом определенных мест, которые стали популярными для оффшорной коммерческой деятельности, особенно островных государств, таких как Каймановы острова, Бермудские острова, Нормандские острова и Багамы. Другие оффшорные центры, включая Швейцарию, Ирландию и Белиз, также считаются популярными оффшорными финансовыми центрами (ОФЦ).

Регуляторные нормы и уровни прозрачности широко варьируются среди ОФС. Но обычно предлагают:

- * Благоприятное налоговое законодательство, поэтому их обычно называют налоговыми убежищами.

- * Снижение риска и большой потенциал роста

- * Значительная экономия средств для бизнеса

- * Охрана имущества, особенно в периоды затишья

- * Свободные правила

- * Конфиденциальность

Выход в оффшор, как правило, возможен только для корпораций или состоятельных частных лиц. Это означает, что большинство из нас не видят связанных с этим преимуществ.

Оффшоры ведут бизнес, открывают банковские счета или держат инвестиции где-нибудь за границей. Хотя выход в оффшор не является незаконным, он делает организацию более заметной. Потому что люди часто используют его как способ избежать уплаты налогов.

Но поскольку глобальные налоговые органы оказывают давление на эти финансовые центры, чтобы они были более прозрачными, оффшорный ландшафт может измениться в будущем.

С оффшорами всегда борются. Например; 30 июня 2020 г. Международное сообщество добилось и продолжает добиваться значительного прогресса в борьбе с оффшорным уклонением от уплаты

налогов, поскольку внедрение современных стандартов прозрачности Глобальным форумом по прозрачности и обмену налоговой информацией приближает страны к цели устранения банковской тайны для целей налогообложения. .

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году 100 стран автоматически делились информацией об оффшорных расчетах с налоговыми органами. Для этого будут раскрыты 84 миллиона счетов на сумму более 10 триллионов евро.

Это представляет собой значительное увеличение по сравнению с 2018 годом, когда был обменен информацией о 47 миллионах финансовых счетов, первый год такого обмена информацией на сумму 5 триллионов евро. Увеличение связано с ростом числа юрисдикций, получающих информацию, а также с увеличением объема передаваемой информации.

Common Reporting Standard требует, чтобы страны и юрисдикции автоматически обменивались информацией о финансовой отчетности нерезидентов со своими финансовыми учреждениями на ежегодной основе, что снижает вероятность уклонения от уплаты налогов за рубежом. К этому процессу присоединились многие развивающиеся страны, и ожидается, что в ближайшие годы к ним присоединится еще больше.

Разработанный в ответ на запрос G20 и датированный 15 июля 2014 г., Общий стандарт отчетности (CRS) призывает юрисдикции собирать данные от своих финансовых учреждений и ежегодно автоматически делиться этими данными с другими юрисдикциями.

В нем указывается информация о финансовых счетах, подлежащая обмену, финансовые учреждения, которые должны отчитываться, различные типы охватываемых счетов и общие процедуры должной осмотрительности, которым должны следовать налогоплательщики, а также финансовые учреждения.

Стандарт состоит из следующих четырех основных частей:

* Типовое соглашение компетентного органа (CAA), обеспечивающее международную правовую основу для автоматического обмена данными CRS;

* Общий стандарт отчетности;

* обзоры CAA и CRS;

* Руководство по XML-схеме CRS

Оффшоринг совершенно законен, потому что он обеспечивает юридическим лицам большую конфиденциальность. Но он обеспокоен тем, что это используется для уклонения от уплаты налогов. Таким образом, давление на эти страны, чтобы они сообщали об иностранных фондах глобальным налоговым органам, усиливается.

Например, швейцарцы известны своими строгими законами о конфиденциальности. В свое время швейцарские банки даже не имели имен, привязанных к банковским счетам. Но Швейцария согласилась передать данные о владельцах своих счетов иностранным правительствам, что фактически положило конец уклонению от уплаты налогов.

Хотя не существует единого лучшего места для создания оффшорной компании, у каждого оффшорного центра есть разные варианты, поскольку ситуация каждого человека уникальна.

Топ-5 юрисдикций мира:

Лучшая оффшорная налоговая гавань — Панама.

Лучший закон о конфиденциальности — Невис

Лучшая защита активов – Острова Кука

Лучшая «морская» юрисдикция — Великобритания.

Лучшее и старейшее европейское корпоративное право – Шотландия.

1. Оффшорная юрисдикция Панамы

Панама занимает первое место в рейтинге лучших оффшорных

юрисдикций мира. Он приветствует эмигрантов со «страшной» репутацией оффшорного финансового центра, предлагая легкие варианты второго паспорта, постоянного проживания и гражданства в рамках визовой программы «Дружественные нации» — и все это всего за 5000 долларов. Страна предлагает пакеты оффшорных компаний уже десять лет, поэтому за отраслью стоят строгие законы о банковской тайне и поддерживающее правительство.

Панама по-прежнему является одной из лучших оффшорных юрисдикций в мире благодаря своему стратегическому расположению, конкурентоспособным ценам и быстрому учреждению, гибкой корпоративной структуре и отсутствию налогообложения всех доходов из иностранных источников.

2. Невис — оффшорный приют.

Невис имеет одно из самых строгих положений о защите активов в мире, которое в последние годы оставалось неизменным, несмотря на растущую тенденцию к прозрачности. Закон о корпоративном образовании также позволяет использовать право собственности на акции учредителя, номинальных лиц и акционеров, а также отдельных участников. Невис имеет очень сильную структуру LLC с ограниченной ответственностью для всех владельцев, 2-летним сроком давности за мошенничество и альтернативой трасту.

Требований по годовому доходу нет, а список компаний не является общедоступным. Процесс подачи заявки не такой обременительный, как во многих других юрисдикциях, и может быть завершён в течение нескольких дней.

3. На Голубых зонах действуют одни из самых строгих законов о защите активов в мире, что делает почти невозможным для кредиторов доступ к оффшорной компании. В коммерческом праве существует

множество барьеров, препятствующих обязательности требований к юридическому лицу. Низкие сроки исковой давности, высокие сборы за залог, иски должны подаваться лично, а местные суды Кука не признают решения иностранных судов, что помогает защитить активы от мошеннических требований.

4. Оффшорная налоговая гавань Великобритании

Великобритания может удивить многих, но она предлагает многие из оффшорных преимуществ, которые можно найти во многих других налоговых гаванях, таких как сбор налогов и корпоративная гибкость, но в современной финансовой «оффшорной» среде.

При использовании ООО структура позволяет физическим лицам установить сквозной метод, чтобы освободить все иностранные доходы от налоговых требований. Хотя публичный реестр не подлежит такой же секретности, как Панама или Невис, публичный реестр так же открыт для общественности. что вы получаете взамен: прочную международную репутацию, доступ ко многим торговым соглашениям, доступ к европейским рынкам, несколько соглашений об избежании двойного налогообложения (ДТТ), а также преимущества финансового представительства мирового уровня для ведения вашего оффшорного бизнеса.

5. Шотландия — оффшорная страна

Шотландия является налоговым убежищем со многими преимуществами, в том числе с нулевым налогообложением прибыли компании, а также с тем, что она является частью Великобритании и имеет соответствующую репутацию.

В Шотландии существует популярное товарищество с ограниченной ответственностью (LP), которое пользуется многими налоговыми льготами, аналогичными английским LLC и их аналогам. Принципы шотландской

компания с ограниченной ответственностью были изложены в старейшем законодательстве о создании компаний, Законе о партнерстве, принятом в 1890 году. Сектор финансовых услуг хорошо зарекомендовал себя компаниями и частными лицами, участвующими в финансовых и экономических рынках Европы. Частным лицам и компаниям по-прежнему удается пользоваться налоговыми преимуществами на хорошо развитом финансовом рынке.

В 2022 году, по оценкам экспертов, в мире будет 100+ оффшорных зон по общему определению (налоговые льготы) и около 40+ по классическому определению нулевого налога. Во-вторых, здесь нет абсолютно никакого местного налога — намеренно или по умолчанию. Большинство этих стран никогда не вводили налог, поэтому нельзя говорить о «налоговых льготах» или «отсутствии налогов». Кроме того, такие зоны предлагают высокий уровень конфиденциальности без открытого реестра компаний и бенефициарных владельцев (или его закрытой версии).

Оффшорные зоны очень удобны для ведения бизнеса. Например: очень низкие налоги или их отсутствие, очень строгая политика конфиденциальности, что означает, что владелец оффшора остается неизвестным, и многие также использовали его для отмывания денег.

Нужны ли нам оффшоры?

Конечно, у всех разное мнение, некоторые говорят, что надо. Потому что это очень удобно для отмывания денег из офшоров. Его отличают очень большие и удобные возможности для бизнеса. Потому что налоги очень низкие или их нет вообще. Еще один полезный аспект заключается в том, что лишние деньги можно размещать в офшорах не только для того, чтобы не платить налоги государству, но и для учета будущих рисков. В чем опасность, например, у вас много денег и вдруг пришлось развестись с

женой. В этом случае имущество делится поровну. То есть все материальные блага, которые вы накопили. Если вы разместите эти средства в офшор, эти средства не будут распределены при разводе, потому что они не появятся на вашем счету.

Теперь давайте посмотрим на другую сторону медали. Если совы, которые уходят в офшоры, не платят налоги, то из страны уходит большой поток денег и оседает в офшорах. В результате этого сильно пострадает казна страны. Потому что налоговые обязательства не выполняются, и большая сумма денег, принадлежащая стране, уходит в другую страну.

Список использованной литературы

1. Мухтаров Б. А. Оптимальное распределение объемов строительно-монтажных работ //Молодой ученый. – 2018. – №. 22. – С. 427-431.
2. Мухтаров Б. А. Имитационная система прогнозирования факторов в легкой промышленности //Молодой ученый. – 2017. – №. 40. – С. 122-124.
3. Мухтаров Б. А., Ортиков Ё. Ю. Культурное и экономическое развитие туризма в Узбекистане //Молодой ученый. – 2016. – №. 14. – С. 375-378.
4. Muxtarov B., Murotjonova M. O‘zbekiston respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub ‘ektlarining rivojlanishi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 581-584.
5. Мухтаров Б. А., Джамалов У. И. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ НА 2022 ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //Устойчивое развитие науки и образования. – 2020. – №. 8. – С. 6-11.

6. Abdusattarovich M. B. CALCULATING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 10. – C. 1189-1194.
7. Muxtarov B. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini oshirish dinamikasi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 579-581.
8. Mukhtarov B. A. et al. Manifestation of Corruption in Society //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 14. – C. 156-166.
9. Muxtarov B. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF POPULATION INCOME GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 30-39.
10. Abdusattarovich M. B. et al. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 117-119.
11. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3 (03), 5–8. – 2022.
12. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – T. 3. – №. 03. – C. 5-8.
13. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS. – 2022.
14. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 368-370.

15. Азимов Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: Азимов Юсуфжон, ЎзМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
16. E'tiborxon Mallaeva S. M. МАФКУРА ВА МАФКУРАВИЙ КАТЕГОРИЯЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТНИНГ НАЗАРИЙ ЖИ //АТЛАРИ, Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
17. E'tiborxon Mallaeva M. иллик ва миллий-маънавий? адриятларнинг тикланиши //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
18. Musaev O. et al. The role of public control in improving the system of public administration //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 96-104.
19. Маллаева Э. Збекистонда диний бағрикенглик ва миллатлараро муносабатлар масалалари //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 573-576.
20. Fedotova M. A., Tarasova V. N., Mallaeva E. M. Factors and Conditions of Effective Dynamic Innovative Development of Aviation Industry Enterprises //Proceedings of the International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development. – Springer, Cham, 2022. – С. 309-318.
21. Маллаева Э. APPROACHES AND ANALYSIS OF THE CONCEPT OF POLITICAL CULTURE //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
22. Маллаева Э. Jamiyatning demokratlashuvi-fuqarolar siyosiy madaniyatini rivojlantirish omili sifatida //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 287-291.

23. Mallaeva E. Les enfants réfugiés de la révolution hongroise de 1956 en Yougoslavie: entre tensions géopolitiques et efforts de coopération humanitaire. – 2020.
24. Маллаева Э. М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2019. – С. 31-34.
25. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
26. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
27. Nasirov B. Catering In Uzbekistan From The History Of The System //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 11-15.
28. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.
29. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
30. Nasirov B. HISTORICAL SCIENCES //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 61.
31. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.

32. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
33. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.
34. Jamshidovna B. M., Bahodirovich F. S. Innovative methods and techniques in the education system //current research journal of pedagogics. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 147-151.
35. Fayzullaev S. B. Fostering the qualities of agility of basketball pupils in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 1171-1176.
36. Fayzullaeva D. N. et al. Dialectisms used in dastan “Alpamish” //ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80). – 2019. – С. 469-472.
37. Норбеков, Хурсандмурод, and Нодира Туйчиева. "Формирование конкурентных преимуществ компании." Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari 1.1 (2022): 589-592.
38. Arzikulov O. UY XO'JALIKLARINING DAROMAD MANBALARI VA ISTE'MOL XARAJATLARINI STATISTIK KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
39. Arzikulov O. A. THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN DEVELOPED COUNTRIES //Экономика и социум. – 2019. – №. 12. – С. 30-33.
40. Maksimov Y. V. et al. The integrating role of systems engineer in oil and gas projects (Russian) //Neftyanoe khozyaystvo-Oil Industry. – 2019. – Т. 2019. – №. 12. – С. 12-15.

41. Арзикулов О. А. Значение малого бизнеса и частного предпринимательства в узбекистана //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 157-160.
42. Arzikulov Otabek Ali o'g'li. (2022). STATISTICAL STUDY OF DIRECT MAINTENANCE OF SMALL BUSINESS ACTIVITIES IN THE REGIONS. *EPRA International Journal of Economic and Business Review(JEBR)*, 10(6), 30–33. Retrieved from <http://eprajournals.net/index.php/JEBR/article/view/567>
43. Arzikulov O. Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida kichik korxonalarda innovatsion jarayonlar //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
44. Ҳосилмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
45. Хосилмуродов И. О 'zbekistonda bag 'rikenglik va millatlararo totuvlik g 'oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.
46. Ismailova N. S. Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov, Abror Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI //Scientific progress. – 2021. – №. 2.
47. Abdukarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
48. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.

49. Ismailova N. S. Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov, Abror Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI //Scientific progress. – 2021. – №. 2.
50. Uchkun Rashidov, Abror Rashidov, & Saidjon Naimov. (2022). Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 276–283. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/937>
51. Uchkun Rashidov, & Abror Rashidov. (2022). Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY*, 1(3), 39–43. Retrieved from <http://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/128>
52. Dots. Abdumanap Abdukarimov, & Assist. Abror Rashidov R. (2022). 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 7, 40–47. Retrieved from <https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/234>
53. Rashidov , A. (2022). IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING O`RNI VA AHAMIYATI. *Архив научных исследований*, 2(1). Извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1016>
54. Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li. (2022). JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI . *PEDAGOGS Jurnal*, 5(1), 20–22. Retrieved from <http://www.pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/290>
55. Рашидов U., & Рашидов A. (2021). Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики. *Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в*

мировой рынок в условиях глобальной трансформации, 1(1), 53–58.

извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/world_economy/article/view/4127

56. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.

57. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.

58. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2.

59. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.

60. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.

61. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta ‘lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.

62. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA’LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING

QULLANISHI. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>

63. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMINING AGRAR SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH USTUVORLIGI. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(6), 58–60. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/96>

64. Nizametdinov A. et al. THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 251-254.

65. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – C. 67-69.

66. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). SUN'IY INTELEKTNI KADRLAR SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 251–253. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/171>

67. Bahodirovna D. L., Rakhimovna R. T., Vladimirovna S. L. SPECIAL MEANS OF IMPROVING PHYSICAL PREPAREDNESS FOR SHORT DISTANCE RUNNERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 95-99.

68. Nizametdinov A. et al. THE NATURE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE HIDDEN ECONOMY AND FACTORS AFFECTING IT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 10. – C. 22-39.

69. Nizametdinov A. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR DAILY LIFE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 100-124.

70. Akramovich N. A. et al. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WORKING WITH THE POPULATION IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 25-30.
71. Alijon N., Sherzod Y. FACTORS OF INSURANCE ACTIVITY IMPLEMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 20-24.
72. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 209–210. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/998>
73. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
74. Хайдаров, Б. (2021). СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ. *Экономика и образование*, (4), 288–292. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/174>
75. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
76. Бахром Хайдаров Холмурадович. (2022). БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ . *PEDAGOGS Jurnal*, 12(2), 139–142. Retrieved from <http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/1513>
77. Tuychieva N., Xaydarov B., Rashidova G. MONEY-CREDIT SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 246-250.

78. Nodira T., Xaydarov B., Zafar Q. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF COMPETITION AND MONOPOLY IN THE ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 241-245.
79. Xaydarov B. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 163-174.
80. Xolmuradovich X. B., Sherzod ogli A. Z., Rasulbek ogli K. J. BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING TURLARI VA SHAKLLARINING AHAMIYATI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – T. 2. – №. 18. – C. 140-145.
81. Xolmuradovich X. B. et al. 2022-2026-YILLARDA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASINING MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISHIDAGI O‘RNI //PEDAGOG. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 78-80.
82. Xolmuradovich X. B. et al. " YASHIL IQTISODIYOT" NI MODERNIZATSIYA QILISH VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O‘ZARO MUTANOSIBLIGI MASALALARI //PEDAGOG. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 81-85.
83. Баҳром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАСHTИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 12. – №. 2. – C. 139-142.
84. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 110-113.
85. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 634-635.

- 86.** Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.
- 87.** Sirojiddin S., Nodira T., Dinora S. CHARACTERISTICS OF PRICE AND FORMATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 265-270.
- 88.** Nodira T., Sirojiddin S., Azizbek Z. SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 260-264.
- 89.** Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
- 90.** Xolmuradovich X. B., Abduvalievich S. S. RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O ‘RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 113-116.
- 91.** Saitov S., Mahliyo R., Aziza M. DIGITAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC SYSTEMS IN OUR COUNTRY //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 1442-1462.
- 92.** Sirojiddin S., E’zoza D., Abror E. THEORIES OF PERFECT AND IMPERFECT COMPETITION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 1414-1434.
- 93.** Sirojiddin S. POSSIBILITIES OF APPLYING WORLD EXPERIENCE OF ORGANIZING FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 1388-1413.

94. Саитов С. А., Хайдаров Б. Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 150-153.
95. O’G’Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1-4.
96. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1А. – С. 56-59.
97. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 105-110.
98. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.
99. Dilshod N. THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN.
100. G'aybullayev S. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
101. Sarvar O'ktam o'g G. et al. SYSTEMATIC-SITUATION APPROACH IN MANAGEMENT //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 999-1008.
102. G’Aybullayev Sarvar O. et al. O ‘ZBEKISTONDA ISTE’MOL SAVATCHASI HOZIRGI HOLATINI VA UNI SHAKILLANTIRISH YO ‘NALISHLARI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.

103. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
104. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
105. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
106. Akhror A., Xudayarov R. Big data types of education system and opportunities for using them in the field.
107. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.
108. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 14. – С. 109-118.
109. Khudoyarov R. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
110. Xudayarov R., Akhror A. BIG DATA TYPES OF EDUCATION SYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR USING THEM IN THE FIELD //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
111. Nodira T., Rashid X. PROBLEMS OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.

